

EXPERIMENTAL PHYSICS

ИЗУЧЕНИЕ РАЗРЫВНОЙ ТЕКТониКИ ПЛИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ШИРВАНИ АЗЕРБАЙДЖАНА СЕЙСМИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ

Ахмедов Т.Р.

*доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры геофизики,
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
Баку, Азербайджан*

Рушанов Ф.Ф.

*магистрант кафедры геофизики,
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
Баку, Азербайджан*

STUDY OF FAULT TECTONICS OF PLIOCENIC DEPOSITS OF SOUTH-EASTERN SHIRVANI OF AZERBAIJAN BY SEISMIC SURVEY

Ahmadov T.,

*Doctor of Geological and Mineralogical Sciences,
Professor of the Department of Geophysics, Azerbaijan State of Oil and Industry University
Baku, Azerbaijan*

Rushanov F.

*Master student of the Department of Geophysics,
Azerbaijan State of Oil and Industry University
Baku, Azerbaijan*

Аннотация

Статья посвящена изучению геологического строения нижних отделов продуктивной толщи нижнего плиоцена. Она состоит из введения, постановки проблемы, исследовательских вопросов, методологии исследований, результатов, заключения и списка использованной литературы. Во введении приводятся основные сведения об изучаемом месторождении, о его географическом положении, истории геолого-геофизического изучения, о литологии слагающей разрез, строении Кюровдагской складки и нефтегазоносности месторождения.

Отмечается, что нефтегазоносность месторождения Кюровдаг связана с апшеронским ярусом плейстоцена, акчагыльским ярусом и продуктивной толщей (горизонты PS01-PS23) неогена и несмотря на длительной разработке месторождения, нижние отделы продуктивной толщ и подстилающие ее отложений ещё не вскрыты глубоким бурением и из-за сложности поверхностных, а также глубинных сейсмогеологических строение этих отложений остались недостаточно изученными. Было предложено проведение трехмерных сейсмических исследований в связи с высоким уровнем боковых однократных отражений на сейсмических записях. Основными задачами, стоящими перед этими сейсмическими исследованиями 3D, являлись изучение геологического строения месторождения Кюровдаг, выяснение некоторых его особенностей доселе неизвестных геологам и геофизикам, а также детализация скоростного разреза с целью составления прогнозной глубинно-временной зависимости для дальнейшего использования.

Указано, что полевые сейсморазведочные работы были проведены геофизической компанией «Петроальянс сервисис компани лимитед» по заказу компании «Каспиан энерджи групп». Обработка осуществлялась с использованием обрабатывающего пакета «FOCUS» версии 5.4 компании Paradigm geophysical.

Отмечено, что для переинтерпретации данных сейсморазведки 3D были получены материалы МОГТ-3D по месторождению и по кубам был выполнен кинематический анализ, который выявил разницу по временному сдвигу, спектру частот и диапазону амплитуд. Кубы были приведены к единому виду по времени, фазе и амплитудам и дальнейшая кинематическая интерпретация показала, что по площади Кюровдаг получены достаточно качественный и кондиционный материал. Исследования проводились на программном комплексе ПАНГЕЯ® для многоатрибутного анализа геолого-геофизических данных и стандартной интерпретации.

Для объемного моделирования продуктивных пластов нефтяного месторождения Кюровдаг использовался программный пакет PETREL.10.2. Объектами исследования являлись сложнопостроенные, литологически и тектонически экранированные залежи продуктивной толщи PS01-PS09 и акчагыльского яруса (АКСН). Отложения продуктивной толщи относятся к подразделению плиоценового отдела неогеновой системы Каспийского бассейна. Представлена мощным комплексом континентальных и прибрежно-морских отложений (пески, глины, грубообломочные образования) мощностью до 1600 м. Залегает несогласно на отложениях понтического яруса, перекрывается трансгрессивно акчагыльскими слоями. Акчагыльский

ярус - одно из подразделений верхнего плиоцена, отложения которого представлены глинами, известняками, мергелями, песчаниками, песками, конгломератами.

Выяснено, что что площадь Кюровдаг характеризуется блочным строением по всему изученному геологическому разрезу и размеры блок также остаются почти неизменными, что свидетельствует о соответствии структурных этажей и унаследованности тектонических движений. Развитие грязевого вулканизма и диапировой складчатости, а также их размеры являются основными отличительными особенностями этих карт.

Abstract

The article is devoted to the study of the geological structure of the lower sections of the productive strata of the Lower Pliocene. It consists of an introduction, problem statement, research questions, research methodology, results, conclusion and list of references. The introduction provides basic information about the field under study, its geographical location, the history of geological and geophysical studies, the lithology of the section, the structure of the Kyurovdag fold and the oil and gas potential of the field.

It is noted that the oil and gas potential of the Kyurovdag field is associated with the Apsheron stage of the Pleistocene, the Akchagyl stage and the productive stratum (horizons PS01-PS23) of the Neogene, and despite the long development of the field, the lower sections of the productive strata and the underlying deposits have not yet been discovered by deep drilling and due to the complexity of surface, as well as the deep seismogeological structure of these deposits, remained insufficiently studied. 3D seismic surveys have been proposed due to the high level of lateral spurts on the seismic records. The main tasks facing these 3D seismic surveys were to study the geological structure of the Kyurovdag field, to elucidate some of its features hitherto unknown to geologists and geophysicists, as well as to refine the velocity section in order to compile a predictive depth-time dependence for further use.

It is indicated that field seismic surveys were carried out by the geophysical company Petroalliance Services Company Limited on the order of Caspian Energy Group. Processing was carried out using the FOCUS processing package version 5.4 from Paradigm geophysical.

It is noted that in order to reinterpret the 3D seismic data, CDP-3D materials were obtained for the field and a kinematic analysis was performed for the cubes, which revealed the difference in time shift, frequency spectrum and amplitude range. The cubes were brought to a single form in terms of time, phase and amplitudes, and further kinematic interpretation showed that sufficiently high-quality and conditioned material was obtained for the Kyurovdag area. The studies were carried out using the PANGEA® software package for multi-attribute analysis of geological and geophysical data and standard interpretation.

The PETREL.10.2 software package was used for volumetric modeling of the productive formations of the Kurovdag oil field. The objects of study were complex, lithologically and tectonically screened deposits of the productive stratum PS01-PS09 and the Akchagyl stage (AKCH). Deposits of the productive strata belong to the subdivision of the Pliocene division of the Neogene system of the Caspian basin. It is represented by a thick complex of continental and coastal-marine deposits (sands, clays, coarse clastic formations) up to 1600 m thick. It lies unconformably on the deposits of the Pontic stage, overlain transgressively by Akchagyl layers. The Akchagyl Stage is one of the divisions of the Upper Pliocene, the deposits of which are represented by clays, limestones, marls, sandstones, sands, and conglomerates.

It was found that the Kurovdag area is characterized by a block structure throughout the studied geological section, and the dimensions of the block also remain almost unchanged, which indicates the correspondence of structural stages and the inheritance of tectonic movements. The development of mud volcanism and diapiric folding, as well as their size, are the main distinguishing features of these maps.

Ключевые слова: сейсморазведка 3D, поверхностные и глубинные сейсмогеологические условия, обработка, переинтерпретация, продуктивная толща, грязевой вулканизм, диапировая складчатость.

Keywords: 3D seismic survey, surface and deep seismogeological conditions, processing, reinterpretation, pay stratum, mud volcanism, diapiric folding.

Введение

Месторождение Кюровдаг расположено в северо-западной части юго-восточной Ширвани Азербайджана в 120 км юго-западнее г. Баку, в непосредственной близости от г. Ширван [1,6].

Месторождение входит в состав Куринско-Южно-Каспийской нефтегазоносной провинции, Прикуринской области (рис.1).

Рис. 1. Карта нефтеносных и перспективных площадей Азербайджана (выкопировка части карты) [6]

1 – антиклинальные структуры; 2 – моноклинальные структуры; 3 – структурные террасы и структурные носы; 4 – нефтяные месторождения, находящиеся в разработке; 5 – газоконденсатные и нефтяные месторождения, находящиеся в разработке; 6 – границы нефтегазоносных областей; 7 – структуры, находящиеся в разведочном бурении; 8 – структуры, находящиеся в разведочном бурении, на которых получены промышленные притоки нефти и газа; 9 – структуры, на которых осуществлено разведочное бурение и получены промышленные притоки нефти и газа; 10 – структуры, перебивавшие в разведочном бурении; 11 – структуры, перебивавшие в структурно-поисковом бурении; 12 – структуры, изученные в результате геологической съемки или картировочного бурения с баркаса; 13 – структуры, выявленные полевыми геофизическими исследованиями; 14 – структуры и зоны, перспективы нефтегазоносности которых связаны с мезозойскими отложениями; 15 – структуры и зоны, перспективы нефтегазоносности которых связаны с олигоцен-миоценовыми отложениями; 16 – структуры и зоны, перспективы нефтегазоносности которых связаны с плиоценовыми отложениями [6];

II – Абшеронская область: 33 – Карачухур-Зых; 34 – Говсаны; 35 – о. Песчаный; 36 – банка Макаренко; 42 – Каразйбат (Дамламаджа); 43 – Коби-Шабандаг; 44 – Аташгя (Шубаны); 45 – Бибизйбат-Бухта Ильича; 46 – Шорбулаг; 47 – Сарынча-Гюльбахт; 48 – Шонгар; 49 – Пута; 50 – Локбатан; 51 – Кергез-Кызылтепе; 52 – Карадаг; 53 – Локбатан-море

III – Шемахино-Кобыстанская область: 53 – Ленинабад; 54 – Мирзангал; 55 – Текля; 56 – Джагирли; 57 – Калиджан; 58 – Южный Ахудаг; 59 – Южный Шимшади; 60 – Марза; 61 – Курбанчи (Арабшахверди); 62 – Сыгыркечмег; 63 – Дженги; 64 – Достибозы; 65 – Гюльтамин (Бабаджан); 66 – Южный Дженги; 67, 68 –

Южный Сунгур-Кутурташ; 69 – Алакишлак; 70 – Бурансыз-Бояната; 71 – Хыдырлы; 72 – Казейдаг; 73 – Гаибляр-Шаибляр; 74 – Байгушты; 75 – Каладжалар; 76 – Кирдаг; 77 – Киркишлак; 78 – Шихикая; 79 – Анарт; 81 – Чирахлы; 82 – Аджидере; 83 – Укахана; 84 – Шихзагирли; 85 – Бюргут; 86 – Донгуздык; 87 – Каргабазар; 88 – Кафтаран; 89 – Агзыкыр; 91 – Матраса; 93 – Караманлы; 94 – Паладлы; 95 – Явандаг; 96 – Шорсули; 97 – Гиджаки; 98 – Джуан; 99 – Шейтануд; 100 – Гиджакиахтарма; 101 – Нардаранахтарма; 102 – Сулейман; 103 – Чеилахтарма; 104 – западный Сунди; 105 – Восточный Сунди; 106 – Кюрдамич (Нефтик); 107 – Чеилдаг; 108 – Ильхичи; 109 – Загирдаг; 111 – Гегляр; 112 – Кушчи; 113 – Гирда; 114 – Гюнгермез (удули);

115 – Западный Адживели; 116 – Адживели; 117 – Умбаки; 118 – Рагим; 119 – Шокихан; 120 – Арзаниклыч; 121 – Тоурагай; 122 – Кянизадаг; 123 – Уталгы; 124 – Миаджик; 125 – Дуваный-Малый Кянизадаг; 126 – Дашмардан; 127 – Баридаш; 128 – Салахай; 129 – Айрантекян; 130 – Котурдаг; 131 – Кирдаг (Гегярчин); 132 – Дашгиль

IV – Прикуринская область: 1 – Пирсагат; 3 – Каламадин; 4 – Большой Харам; 5 – Кырлыч; 6 – Малый Харам; 7 – Мишовдаг; 8 – Калмас; 9 – Хыдырлы; 10 – Бяндован; 11 – Кюрсангя; 12 – Кюровдаг; 13 – Карабаглы; 14 – Бабазанан-Дуровдаг; 15 – Хыллы; 16 – Нефтчала; 17 – Падар

V – Бакинский архипелаг: 1 – Сангачалы-море; 2 – о. Дуваный; 3 – о. Булла; 4 – Булла-море; 5 – банка Андреева; 6 – Аляты-море; 7 – Хамамдаг-море; 8 – Свиной-море; 9 – банка Персианина; 10 – Камень Игнатия; 11 – Банка Корнилова-Павлова; 12 – Бяндован-море; 13 – банка Кумани; 14 – банка Погорелая Плита; 15 – банка Головачева; 16 – банка Карагедова [6].

Месторождение расположено на левом берегу реки Куры и простирается вдоль нее с северо-запада на юго-восток. На этой территории расположен грязевулканический хребет, вытянутый параллельно руслу реки от Аджикабульского озера на юг. Хребет представляет собой плато, осложненное небольшим выступом хорошо сцементированных извесковисто-песчаных пород апшеронского и бакинского возраста. Центральная часть хребта осложнена несколькими грязевыми сопками, выделяющими газ. Высшими точками Кюровдатского хребта являются вершина горы Пиргарин (+152 м) на севере и Геок-Тепе (+137 м) – в центре поднятия. Склоны хребта осложнены промоинами разной величины (оврагами), сформированными бурными дождевыми потоками.

Геолого-геофизические исследования площади были начаты до установления советской власти. В 1929 – 1935 гг. исследования проводили В.А.Сулин, М.М.Воронин и др [6].

В 1936 г М.А. Березовым была проведена магнитная съемка, подтвердившая наличие продольных разрывов. В 1946-1948 гг. были отработаны единичные сейсмические профили МОВ. Так в 1948 г было отработано 5 профилей протяженностью 30 пог. км. В 1956 году проведены сейсморазведочные МОВ и КМПВ объемом 80 пог. км, позволивших уточнить и детализировать систему продольных нарушений.

В 1947 – 1948 гг. были проведены сейсморазведочные работы отраженными волнами однократным профилированием, а в 1954 году было возобновлено структурное бурение. В 1955 г. было начато глубокое разведочное бурение.

В 1958 г сейсморазведочные работы МОВ и КМПВ проводились, в основном, в северо-западной периклинальной части структуры. В 1962 г вся территория была охвачена гравитационной съемкой (1,0 мг), а в 1976 – более детальной гравитационной съемкой (0,5 мг). В 1975 г на северо-восточном погружении структуры Кюровдаг методом ОГТ было отработано три профиля. В 1984-1987 г.г.

ежегодно отрабатывалось профили МОГТ на северо-востоке структуры для выявления элементов сочленения месторождения площади Кюровдаг со структурой Мишовдаг, в результате чего установлен, что эти структуры отделяются друг от друга сравнительно небольшой синклиналью.

Работы ВСП на изучаемой площади проведены впервые в 2002 г. Компанией «ПетроАльянс» в четырех скважинах (408, 598, 920, 1022). Разрез этими скважинами изучен до PS07 горизонта (включительно) продуктивной толщи.

В 2002-2003 гг. были проведены сейсмические работы 3D МОГТ в пределах Кюровдагского месторождения. В 2021 г. на месторождении проведена переинтерпретация данных сейсморазведки 3D.

На дневную поверхность выходят современные и древнекаспийские отложения, а на наиболее повышенных частях – отложения апшеронского яруса. Отложения акчагыльского яруса и продуктивной толщи вскрыты только глубокими скважинами. В строении месторождения принимают участие отложения продуктивной толщи, акчагыльского, абшеронского ярусов и четвертичные образования.

Современные и древнекаспийские отложения представлена континентальными и морскими образованиями. Континентальные состоят из аллювиальных, пролювиальных, дельтовых и эоловых отложений. Аллювиальные отложения распространены в долине реки Куры и состоят из илистых образований, перекрывающих террасы древнего Каспия [2].

Сопочная брекчия широко развита на приподнятых частях площади. Ею сложены г. Пиргарин и Геок-Тепе и верховья оврагов. Она представляет собой серо-бурую глинистую массу с различными включениями древне каспийских, бакинских и апшеронских обломков. Толщины этих отложений достигают 500 – 600 м.

Отложения бакинского яруса выходят на дневную поверхность в центральной и юго-западной части складки Кюровдаг. Верхняя часть яруса сложена серовато-бурыми глинами, переходящими в

серые с незначительными прослоями серых глинистых песков. Наиболее полный разрез бакинського яруса отмечается на северо-западной периклинали структуры. Средние толщины яруса здесь составляют 119 м.

На дневную поверхность апшеронского отложения яруса выходят на центральной и юго-восточной частях складки. В целом толщины возрастают от центра к периклинали и от свода к крыльям. Они составляют в среднем на северо-западной периклинали – 2017 м, в центральной части – 426 м, а на юго-восточной периклинали – 1850 м. Апшеронский ярус подразделяется на верхний, средний и нижний подъярусы.

Разрез отложений акчагыльского яруса представлен глинами темно-серыми до черных с мало-мощными песчаными пропластками. По данным ГИС, отложения залегают на глубинах от –900 м до –3242 м (скв. 449). Толщины яруса изменяются в пределах от 41 м до 261 м. За счет верхней и средней части разреза отмечается общее увеличение толщин от свода к крыльям складки.

Отложения продуктивной толщи (мощность вскрытой части до 3000 м) представлены чередованием песчано-алевритовых и глинистых пород. Максимальная мощность продуктивной толщи вскрыта глубокой разведочной скважиной 425 и при забое 5190 м она составляет 3354 м. В остальных скважинах вскрытая часть продуктивной толщи значительно меньше и в среднем составляет 700-800 м [1,6].

Кюровдагская складка имеет асимметричное строение: крутым ($45 - 50^{\circ}$) является крыло юго-западное и относительно пологим ($20 - 25^{\circ}$). Система продольных, поперечных и радиально направленных разрывов осложняет строение складки, вследствие чего она разбита на ряд тектонических блоков как на юго-западном, так и на северо-восточном крыльях (рис. 2). Наиболее крупным является продольный разрыв с амплитудой смещения 100 – 120 м, секущий присводовую часть на всем протяжении складки. Как показал анализ материалов сейсморазведки 3D, продольные разломы формировались расходящимся веером от основного осевого разлома, уходящего корнями под продуктивную толщу [4]. Поперечные разломы формировались как осложняющие. Исключение составляют разломы, сформированные на границах крупных структурных элементов – синклиналей между крупными антиклинальными зонами.

Нефтегазоносность Кюровдагского месторождения была установлена по естественным нефтегазопроявлениям до начала бурения скважин на этой площади. На вершине горы Кюровдаг отмечались грязевые грифоны и сальзы. Все они выделяли воду, нефть и газ. Нефтегазопроявления в процессе структурно-картировочного бурения отмечались в 1913 г, 1938 г, разведочного и структурно-поискового бурения – 1941 г, 1954-1955 гг. Промышленная нефтегазоносность была установлена в результате глубокого разведочного бурения. В 1955 г. при опробовании скв. 2, расположенной на юго-западном крыле скважины, из песчаной пачки горизонта PS01 был получен приток нефти с начальным среднесуточным дебитом 31 т. Начавшееся с этого времени интенсивное разбуривание Кюровдагской структуры не только расширило границы нефтегазоносности горизонта PS01, но и установило нефтегазоносность более глубоких горизонтов продуктивной толщи и вышележащих акчагыльского и апшеронского горизонтов. На сегодня промышленно нефтегазоносными являются средний и нижний подъярусы апшеронского яруса, акчагыльский ярус и горизонты PS01, PS02, PS03, PS04, PS05, PS06, PS07, PS08, PS09, PS10 и PS12 продуктивной толщи. Статистика показывает, что помимо перечисленных горизонтов, притоки нефти и газа были получены в нижележащих PS13, PS14, PS16, PS17 и PS19 горизонтах продуктивной толщи.

Постановка проблемы

Нефтегазоносность месторождения Кюровдаг связана с апшеронским ярусом плейстоцена, акчагыльским ярусом и продуктивной толщей (горизонты PS01-PS23) неогена, в литологическом отношении представленными песчано-глинистыми породами с различной степенью известковистости [7,8]. По скважинам в продуктивной толще выделено 23 продуктивных горизонта. Наиболее интересными из них с позиции нефтегазоносности являются верхние двенадцать. Ранее индексация горизонтов проводилась сверху вниз римскими цифрами - I-XXIII или индексами ПТ1-ПТ23. С привлечением к работам иностранных компаний индексацию изменили, и в настоящее время продуктивным горизонтам присвоены индексы PS01-PS23 (PS – Productive Series – Продуктивная Толща). в настоящее время геологов и геофизиков нашей страны интересует нефтегазоносность более глубоких горизонтов ПТ месторождения Кюровдаг.

Исследовательские вопросы

Было предложено проведение трехмерных сейсмических исследований в связи с высоким уровнем боковых однократных отражений на сейсмических записях. Основными задачами, стоящими перед этими сейсмическими исследованиями 3D [13,14], являлись изучение геологического строения месторождения Кюровдаг, выяснение некоторых его особенностей до сих пор неизвестных геологам и геофизикам, а также детализация скоростного разреза с целью составления прогнозной глубинно-временной зависимости для дальнейшего

использования. В результате проведенных исследований выяснены некоторые интересные особенности изучаемого геологического разреза, над которыми мы остановимся здесь.

Полевые сейсморазведочные работы были проведены геофизической компанией «Петроальянс сервисис компани лимитед» по заказу компании «Каспиан энерджи групп». Полевые работы по сейсморазведке 3D выполнялись на площади 265 км² [13,14]. Площадь работ относится преимущественно к району г. Ширван республики Азербайджан (рис. 3).

Рис. 3. Положение контура сейсморазведочной съемки на топографической основе

Методология

Обработка сейсмических данных исследований 3Dг. в пределах структуры Кюровдаг, была направлена на получение временных разрезов, позволяющих выполнять в основном структурные построения [10]. Обработка осуществлялась с использованием обрабатывающего пакета «FOCUS» версии 5.4 компании Paradigm geophysical. Граф обработки строился на основе геологических задач,

поставленных перед настоящими исследованиями, с учетом опыта прошлых лет и качества полученных полевых данных. Для переинтерпретации данных сейсморазведки 3D были получены материалы МОГТ-3D по месторождению Кюровдаг. По кубам был выполнен кинематический анализ, [9] который выявил разницу по временному сдвигу, спектру частот и диапазону амплитуд (рис. 4).

Рис. 4. Узвка материалов МОГТ-3D по месторождению Кюровдаг

Кубы были приведены к единому виду по времени, фазе и амплитудам. Дальнейшая кинематическая интерпретация показала, что по площади Кюровдаг получены достаточно качественный и кондиционный материал. Исследования проводились на программном комплексе ПАНГЕЯ® для многоатрибутного анализа геолого-геофизических данных и стандартной интерпретации [15]. Волновой разрез сильно дифференцирован, спектр частот оказался необычно высоким в целом по разрезу. Но, при более тщательном анализе, выяснилось, что диапазон амплитуд и спектр частот был завышен в верхней части разреза, а в целевом интервале были чрезвычайно низкие частоты и амплитуды (рис. 5).

Волновое поле района (рис. 6) отличается сложностью в сводовой и присводовой частях складки, определяемой особенностями геологии района работ [12]. Основной осложняющей геологической причиной является широкое развитие нарушений разного ранга, грязевой вулканизм и диапиризм в исследуемом районе, вследствие чего уровень полезного сигнала снижен, а волновое поле местами практически неинтерпретируемо [11]. Регулярность отражений на крыльях структуры, как

правило, увеличивается и улучшается качество получаемого материала. Наличие разломов и разломных зон, крутые углы структур ведут к появлению большого количества интерферированных, дифрагированных, кратных и боковых волн, что существенно затрудняет процесс интерпретации [3,5].

Следует отметить, что волновое поле целевых отражений осложнила и проведенная операция миграции временного разреза. Примененная миграция в данной геологической ситуации совершенно необходимо, так как только она помогает установить истинное пространственное положение отражающих границ. Но она же, рассматривая все присутствующие в волновом поле сейсмические отражения как однократно отраженные, нивелирует и размывает помехи по всей сейсмической записи, снижая ее четкость.

Примененная операция АРУ с длинным окном и потрассовым выравниванием амплитуд также ухудшило динамический диапазон в целевом интервале. Волновое поле характеризуется крайне низким разрешением, низкими значениями амплитуд, местами практически отсутствием отражений и сильной интерференцией.

Рис. 5. Амплитудно-частотная характеристика волнового поля 3D куба Кюровдаг

Рис. 6. Характер волнового поля

Результаты исследования

Как обычно сначала проводилась стратиграфическая целевых сейсмических горизонтов для чего нами использованы разбивки по большинству скважин, находящихся на площади исследования и данные ВСП по 4 скважинам: 1022, 408, 920 и 598. Поскольку на площади месторождения Кюровдаг практически отсутствуют данные акустического каротажа и невозможно рассчитать синтетические кривые АК в виду неполного комплекса каротажа по скважинам, привязка осуществлялась на основе скоростной модели, полученной по данным ВСП скважины №598, находящейся на исследуемой тер-

ритории. Согласно отчету по интерпретации данных ВСП 598, скважина (забой 3190м) вскрыла осадочный чехол до VII горизонта продуктивной толщи. В волновом поле фиксируется серия отражений высокой энергии от среднего апшерона, акустически менее дифференцированный нижний абшерон, четко выраженное высокоамплитудное положительное отражение от кровли ачкагыла (время 1668 мс). Максимальные амплитуды сигналов фиксируются в интервале горизонтов PS03-PS08. Данные по сейсмоакустическому моделированию с целью изучения общей волновой картины целевых интервалов приведены на рис. 7.

Рис. 7. Сейсмоакустическая модель по разрезу скважины №598

Перед настоящими исследованиями была поставлена задача прокоррелировать по выделенной площади работ и проанализировать динамические особенности сейсмических волн, связанные с основными нефтегазоносными комплексами района. В результате были выделены и прокоррелированы по всей рассматриваемой площади следующие реперные отражения по горизонтам PS01, PS05, PS10 продуктивной толщи.

Отражения, приуроченные к кровле горизонта PS01 более устойчивы как по динамическим характеристикам, так и по площадной коррелируемости. Волновое поле в этом интервале представлено крутонаклонными отражениями выраженной интенсивности, осложненное сильной интерференцией, ослаблением записи вблизи свода глинистого диапира. Из рассматриваемых отражений наиболее проблематична корреляция отражения PS01. На временных разрезах горизонт для прослеживания

был выбран по сложному отрицательному интерференционному экстремуму. Для этого отражения характерным являются значительные перепады времен регистрации, динамическая изменчивость, разрывы корреляции, наличие дизъюнктивных нарушений, особенно в своде и присводовой части диапировой структуры. Неоднократно упоминаемые выше особенности геологического строения района, характеризующиеся большим количеством разрывных нарушений, число которых увеличивается в сторону небольших глубин и приводит к раздробленности неоген-плиоценовой толщи отложений, АВПД (аномально высоких пластовых давлений), а также наличие крутонаклонных границ, являющихся источником различного рода интенсивных волн-помех интерферирующих между собой, крайне затрудняет прослеживание горизонтов в продуктивной толще по исходному сейсмическому материалу. Сильно ослабленная динамика

данного волнового поля и крайняя фрагментарность этих отражений не позволяет с уверенностью проследить по площади все отражения, связанные с продуктивными пластами.

Залегающий глубже по разрезу комплекс отложений PS05 представлен пачкой сильнонаклонных отражений, различающихся по вертикали интенсивностью и частотой отраженных волн. Отражающий горизонт прослеживался по очень интенсивной интерференционной отрицательной волне вблизи кровли пласта. Волновое поле данного интервала характеризуется интенсивностью записи, сильной интерференцией, наличием большого числа дизъюнктивных нарушений и связанных с ними разрывов корреляции. Как уже отмечалось выше, для площади характерно присутствие большого числа дизъюнктивных нарушений разного ранга. На сейсмических разрезах дизъюнктивные нарушения выделяли как по смещению осей синфазности отражений, по зонам потери корреляции, так и по линии контакта крайне разнородных волновых полей атрибутов одноименных комплексов (рис. 8). Для этого в анализ вовлекались кубы азимутов, наклонов, когерентности и Таксономии - разрезы типизации по выбранным атрибутам.

Для объемного моделирования продуктивных пластов нефтяного месторождения южной части месторождения Кюровдаг использовался программный пакет PETREL.10.2. Объектами исследования являлись сложнопостроенные, литологиче-

ски и тектонически экранированные залежи продуктивной толщи PS01-PS09 и ачкагыльского яруса (АКСН). Отложения продуктивной толщи относятся к подразделению плиоценового отдела неогеновой системы Каспийского бассейна. Представлена мощным комплексом континентальных и прибрежно-морских отложений (пески, глины, грубообломочные образования) мощностью до 1600 м. Залегает несогласно на отложениях понтического яруса, перекрывается трансгрессивно ачкагыльскими слоями. Ачкагыльский ярус - одно из подразделений верхнего плиоцена, отложения которого представлены глинами, известняками, мергелями, песчаниками, песками, конгломератами.

Построение структурного каркаса 3D-геологической модели и загрузка исходных данных. Структурные карты по кровле продуктивных пластов получались в результате прибавления (вычитания) карт мощностей к картам поверхности кровли выше- (ниже-) лежащего пласта. За основу была принята структурная карта поверхности пласта PS05, вскрытый всеми скважинами на изучаемом участке месторождения (исключая те, забой которых расположен выше этого пласта). Карты по кровлям пластов PS04 – PS01 были получены путем прибавления карт толщин к карте нижележащего пласта начиная от пласта PS05. Структурные карты по кровлям пластов PS06-PS10 были получены путем вычитания карты мощности из кровли вышележащего пласта, также начиная с пласта PS05.

Рис. 8. Корреляция ОГ и разломов по линии Inline 310 по временному разрезу (а), по кубу азимутов (б), по кубу наклонов (в) и по кубу Таксономии (г)

Таким образом, двигаясь от PS05 «вверх» и «вниз» были получены все структурные карты по продуктивным горизонтам PS01 – PS10, также покрывающие их отложениям акчагыла и абшерона. В качестве примера на рис. 9 приведены структурные карты (внемасштабные) по кровле пласта PS01, по кровле пласта PS05, по кровле пласта PS10.

Анализ приведенных карт показывает, что площадь Кюрювдаг характеризуется блочным стро-

ением по всему изученному геологическому разрезу и размеры блок также остаются почти неизменными, что свидетельствует о соответствии структурных этажей и унаследованности тектонических движений. Развитие грязевого вулканизма и диапировой складчатости, а также их размеры являются основной отличительными особенностями этих карт.

Рис. 9. Карты (внемасштабные) по кровле пласта PS01 (а), по кровле пласта PS05 (б), по кровле пласта PS10 (в)

Качество сейсмической записи в раздробленных сводовых и присводовых частях складки не позволяло детально подойти к вопросу выделения и прослеживания дизъюнктивных дислокаций, поэтому направления плоскостей сбрасывателей были приняты субвертикальными. Кубы погруже-

ний и азимутов рассчитывается на основе мгновенной фазы и мгновенной частоты. И также является атрибутом для выделения тектонических нарушений. Критерием достоверности картирования дизъюнктивных нарушений служит резкое изменение градиента в кубе погружений. При построении и

анализе слайсов вышеописанных параметров на заданном удалении от кровли продуктивной толщи видно, что смещение зон, связываемых с тектоническими нарушениями практически не происходит. Более того, ниже горизонта PS04 продуктивной толщи наблюдается размыв таких зон, что говорит о затухании с глубиной этих разломов.

Встраивание разломов в структурный каркас происходило в процессах Pillar gridding и Making horizons.

Заключение

Высокая разрешающая способность сейсморазведки, а также применение современных процедур обработки, в частности получение разрезов типизации по технологии ПАЕГЕЯ, позволили более детально изучить настоящими исследованиями геологическое строение месторождения Кюровдаг.

Исходной цифровой информацией для построения геологической модели месторождения Кюровдаг являлись:

- 183 скважины (глубины по кровле и подошве пластов; данные инклинометрии: координаты устьев скважин и пластопересечений, траектория скважин) из них 38 скважин с результатами интерпретации (кривые ГИС: удельное электрическое сопротивление, метод собственных потенциалов, литология, насыщение);
- структурные поверхности по кровле и подошве стратиграфических горизонтов;
- контроль качества исходных данных после загрузки осуществлялся визуально в программных комплексах, разработанных ЗАО «Пангея», и PETREL (Schlumberger).

Список литературы

1. Ализаде А.А. и др. Продуктивная толща Азербайджана. М.: Недра, 2018. Т. I, Т. II.
2. Abdullayev N.R., Riley G.W., Bowman A.P. Regional controls on lacustrine sandstone reservoirs: the Pliocene of the South Caspian basin. In: O.W. Baganz, Y. Bartov, K.M. Bohacs, D. Nummedal (eds.). Lacustrine sandstone reservoirs and hydrocarbon systems. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists Memoir 95. 2012.

3. Ахмедов Т.Р. и др. Роль боковых волн в формировании волнового поля скважинной сейсморазведки на примере площади Говсан / Азербайджанское нефтяное хозяйство, Баку, 2013, №2, с. 9-14.

4. Ахмедов Т.Р., Агаева М.А., Пашаев У.И. / Корреляция отражающих горизонтов и картирование сети тектонических нарушений месторождения Кюровдаг по данным сейсморазведки 3D / Вектор ГеоНаук/Vector of Geosciences 4(1) 2021 стр.4 – 17.

5. Ахмедов Т.Р., Т. Х. Ниязов / Роль кратных отражений в формировании волнового поля в меловых отложениях Среднекуринской впадины Азербайджана / Геофизический журнал № 3, Т. 43, 2021, стр. 123-134.

6. Геология нефтяных и газовых месторождений Азербайджана / А. А. Ализаде, Г. А. Ахмедов, А. М. Ахмедов и др. М.: Недра, 1966, с. 279 - 280.

7. Кочарли Ш.С. Проблемные вопросы нефтегазовой геологии Азербайджана. Баку.: Изд-во Ганун нашрийаты, 2015, 278 с.

8. Мамедов П.З. О причинах быстрого прогибания земной коры в Южно-Каспийской впадине./ Азербайджанское Нефтяное Хозяйство, Баку, 2008, №1. с. 9-15.

9. Овчаренко А.В. и др. Методические приемы интерпретации геофизических материалов при поисках, разведке и освоении месторождений углеводородов / М., Научный мир, 2002, стр. 43- 57.

10. Yusubov N.P., Yusubov X.N. Seysmik yazilarin emal prosedurlari. Bakı, "Elm" nəşriyyatı, 2005, 228 s.

11. Юсубов Н.П., Кулиев И.С. Сейсмическая модель грязевулканической системы. Азербайджанское Нефтяное Хозяйство, 2011, № 3, с.12-20.

12. Юсубов Н.П. Особенности сейсмичности нефтегазовых областей Азербайджана. Москва, Геофизика. 2012, № 2, с. 48-53.

13. Dean, T., 2016, High Productivity Vibroseis Techniques: a Review: Preview, 184, 36-4

14. Cordsen, A., Galbraith, M., and Peirce, J. 2000. Planning Land 3-D Seismic Surveys, Vol. 9. Tulsa, Oklahoma: Geophysical Developments, Soc. of Exploration Geophysicists.

15. Pavlova, M., 2019, Lithology characterization of the roof and floor of the Moranbah measures coal seam using post-stack and pre-stack seismic inversion: 2nd AEGC, Extended Abstracts, Perth, 6p.